

ӘӨЖ: 332:347.235.11

ЖЕР КАДАСТРЫНЫҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ МЕН ДАМУ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ

АБДАЛЫ АСЫЛЖАН, СҮЙІНДІК АЛТЫНАЙ, ТҮГЕЛ АБЫЛАЙ,
ТЫНЫШТЫҚПАЕВ НУРТИЛЕК, ХУМАРБЕК ШҰҒЫЛА

«Кадастр» кафедрасының 2 курс студенттері
«С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті» КеАҚ,
Астана қ.

ОРАЗАЙ АМАНГҮЛ

«Кадастр» кафедрасының аға оқытушысы
«С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті» КеАҚ,
Астана қ.

Аңдатпа: Бұл мақалада Қазақстан Республикасындағы жер кадастры жүйесінің қазіргі жағдайы, оны жетілдірудің негізгі бағыттары мен болашақтағы даму перспективалары қарастырылады. Жер кадастры – мемлекет үшін стратегиялық маңызды жүйе, өйткені ол жер ресурстарын тиімді басқаруды, олардың құқықтық мәртебесін айқындауды және экономикалық айналымға тартуды қамтамасыз етеді. Қазақстанның кең байтақ жер аумағы, ауыл шаруашылығына жарамды алқаптарының молдығы жер кадастрын басқарудың өзектілігін арттырады. Қазіргі таңда жер кадастрын жүргізуде цифрландыру, геоақпараттық жүйелерді қолдану, спутниктік қадағалау тәсілдері енгізіліп жатыр. Сонымен қатар, жерді тиімді пайдалану, жер құнарлылығын сақтау, жер қатынастарының құқықтық негізін жетілдіру өзекті болып отыр. Мақалада ғалымдардың осы бағыттағы пікірлері талданып, Қазақстандағы жер кадастры саласының ғылыми және тәжірибелік маңызы көрсетіледі. Зерттеу нәтижесінде жер кадастрының заманауи талаптарға сәйкес даму бағыттары ұсынылады.

Кілт сөздер: жер кадастры, жер ресурстары, цифрландыру, құқықтық реттеу, кадастрлық бағалау, жер қатынастары, даму перспективалары.

Жер – мемлекеттің ең басты байлығы әрі экономикалық дамудың негізгі ресурстарының бірі. Сондықтан жерді есепке алу, бағалау және құқықтық реттеу мәселелері Қазақстан үшін әрқашан өзекті болып қала береді. Жер кадастры – осы міндеттердің барлығын жүйелі түрде жүзеге асыратын сала. Оның мақсаты – жер қоры туралы толық, нақты әрі үнемі жаңартылып отыратын мәліметтерді қалыптастыру. Міндеті – жерді ұтымды пайдалану мен қорғауды қамтамасыз ету, жер құқықтық қатынастарын реттеу және экономикалық айналымды жандандыру. Өзектілігі – жер қатынастарының дамуы, нарықтық экономиканың күшеюі және цифрландыру дәуіріндегі жаңа талаптарға сәйкес, жер кадастрының да жаңғыруын қажет етеді. Сондықтан жер кадастрының қазіргі жағдайын саралап, даму перспективаларын анықтау – ғылыми да, тәжірибелік тұрғыдан да аса маңызды.

Қазақстандағы жер кадастрының қазіргі жағдайы күрделі әрі көпқырлы. Р. Е. Елесев пен А. С. Сапаров «Қазақстандағы жер кадастры жүйесі бірқатар мәселелерге тап болып отыр, олардың ішінде деграцияланған жерлердің көбеюі, жерді тиімсіз пайдалану және кадастрлық жұмыстардың әлсіздігі бар» деді [1, 22]. Ғалымдардың айтуынша, бұл салада құқықтық, экологиялық және техникалық сипаттағы қиындықтар қатар өрбіп отыр. Шынында да, жердің тозуы, эрозия және тұздану процестері елдің экологиялық тұрақтылығына қауіп төндіреді.

Жер кадастрындағы тағы бір маңызды аспект – оның құрылымдық жүйесі. Д. Т. Кудайбергенова «Кадастрлық жұмыстарды ұйымдастыру геодезиялық негізге сүйенбей мүмкін емес, себебі геоақпараттық деректерсіз жер ресурстарын тиімді басқару мүмкіндігі

шектеледі» деді [2, 5]. Бұл ойдан қазіргі кезеңде геоақпараттық технологиялардың рөлі артып келе жатқанын байқаймыз. Қазақстанда жер кадастрына қатысты мәліметтерді жинақтау үшін спутниктік мониторинг, дрондар және геоақпараттық жүйелер белсенді енгізіліп жатыр.

Сонымен қатар, жер қатынастарының құқықтық реттелуі де өзекті мәселе. М. Е. Сапарбаева, К. С. Олжакбекова, А. Б. Есимбаева мен А. А. Шаймерденова «Қазақстандағы кадастрлық қызметтің басты проблемасы – нормативтік-құқықтық базаның жетілмегендігі, бұл жерді пайдалану мен қорғаудағы бірқатар қайшылықтарға алып келуде» деді [3, 116]. Бұл пікір Қазақстандағы жер кадастры саласының тек техникалық емес, сонымен бірге заңнамалық тұрғыдан да жетілдіруді қажет ететінін көрсетеді. Шын мәнінде, кадастрдың негізгі қызметі – жердің құқықтық мәртебесін айқындау болғандықтан, құқықтық база мықты болмаса, жер қатынастары да тұрақсыз болып қала береді бірақ пайдаланылмай жатқан миллиондаған гектар жер бар. Оларды есепке алып, жаңа әдістермен бағалау – елдің аграрлық секторы үшін маңызды шешім болмақ.

Қорыта айтқанда, Қазақстандағы жер кадастры бір мезгілде ғылыми, техникалық және құқықтық бағыттарды қамтитын кешенді сала. Оны жетілдіру үшін цифрландыруды күшейту, құқықтық базаны жетілдіру, экологиялық тұрақтылықты қамтамасыз ету және пайдаланылмай жатқан жерлерді айналымға тарту қажет. Қазақстандағы жер кадастры жүйесі әлі де даму үстінде. Қазіргі кезде бұл салада құқықтық қайшылықтар, техникалық кемшіліктер және экологиялық қиындықтар бар. Дегенмен, ғалымдардың пікірлерінен көріп отырғанымыздай, жер кадастрының болашағы айқын: ол цифрландыруға, геоақпараттық жүйелерді дамытуға және пайдаланылмай жатқан жерлерді тиімді айналымға енгізуге негізделмек. Қазақстан үшін жер кадастрының маңызы зор, өйткені ол елдің азық-түлік қауіпсіздігін, жер ресурстарын ұтымды пайдалануды және экономикалық дамуды қамтамасыз ететін басты құралдардың бірі болып табылады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Елещев Р. Е., Сапаров А. С. Современное состояние земельных и кадастровых служб Республики Казахстан, проблемы и их решение // Почвоведение и агрохимия. – 2019. – №2. – С. 21–29.
2. Кудайбергенова Д. Т. Структура и строение кадастровых работ в Республике Казахстан // Cyberleninka. – Усть-Каменогорск, 2019. – С. 1–7.
3. Сапарбаева М. Е., Олжакбекова К. С., Есимбаева А. Б., Шаймерденова А. А. Правовое регулирование кадастровой деятельности. Перспективы развития // Аграрная наука на Севере. – 2024. – №1. – С. 115–122.
4. Жагипарова Т. Т. Новый подход к кадастровой оценке неиспользуемых земель в Республике Казахстан // Московский экономический журнал. – 2022. – №3. – С. 133–141.